

SOHIBQIRON DAVRDIDA SAN'AT RIVOJI

Ganiev Joxongir Xakimjanovich

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

“Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar” kafedrası

dosenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18187156>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 8-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

O'zbekistonning istiqlol yo'lida dadil qadam tashlashi ma'naviy qadriyatlarimizning tiklana borishi, xalqimiz va yurtimiz tarixi, unda katta o'rin tutgan olimu fuzalolar, shoirlar, davlat arboblari haqida to'g'ri, odil fikrlar aytish imkonini berdi. Amir Temur shaxsiyati, u tuzgan davlat, temuriy podshoxlarning faoliyati to'g'risida ham xolisona fikr, to'g'ri tasavvur hosil bo'la boshladi. Qanchadan qancha tarixiy manbalar, maqolalar chop etildi.

Amir Temurga bag'ishlangan qator tarixiy manbalar, ayniqsa, Ibn Arabshohning "Amir Temur tarixi", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Ryui Gonsaeles de Klavixoning "Samarqanddagi Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi" kabi sohibqironga zamondosh bo'lgan, voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki shu voqealar ishtirokchilaridan o'z qulog'i bilan eshitgan hamda voqeanavislarning guvohliklariga bevosita tayangan kishilar tomonidan yozilgan nihoyatda inobatli va bebaho manbalar barcha olimlar uchun ayni muddao bo'ldi. Amir Temur va temuriylar to'g'risida qalam tebratgan Sharq va G'arb mamlakatlaridagi ko'pgina kishilarning ilmiy va badiiy asarlari istiqlol tufayli asta-sekin, shu manbalar bilan ham tanishish imkoni tug'ildi.

Amir Temur qo'hna Turon mulkida mustahkam davlat o'rnatishga kirishar ekan, aholining barcha qatlamlariga, ko'chmanchilarga ham, o'troqlarga ham birday otalarcha munosabatda bo'ldi. Chig'atoy xonlari vayron qilgan shaharlarni tiklashga, qal'alar, handaqlar bilan o'rab ularni xavfsizligini ta'minlashni boshladi. O'zi garchi dalalarda, bog'larda yashashni, oddiy yurish-turish, kiyinishni yoqtirsa-da, shaharlarni obod qildi, qasrlar, maqbaralar, masjid va madrasalar qurdi, hunarmandlik, chevarlik, san'atlarning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoit yaratdi. Buning natijasida XIV asr oxirlaridayoq qurilishda birga ishlagan me'morlar, ustalar o'rtasida o'zaro ta'sir va o'ziga xos ijodiy amaliy birdamlik yuzaga kelgan. Natijada nainki me'morlik, nakqoshlik, o'ymakorlik va boshqa qator hunarlarda, balki musavvirlik, musiqa, raqs, tomosha san'atlarida ham keskin yuksalish yuz berdi. Buni aksar olimlar uyg'onish davri, temuriylar renessansi deb ataydilar. Bunga misol tariqasida quyidagi xolatni keltirishimiz mumkin. Ya'ni Amir Temur san'atga qanchalik e'tibor berganini Sohibqiron tomonidan uyushtirilgan bazmlarda ko'rishimiz mumkin. Jumladan Amir Temur Rum va Shom yurishidan buyuk g'alabalarni qo'lga kiritib, Samarqandga qaytib kelgach, bu Sohibqironning Samarqandga to'qqizinchi marta tantanali kirib kelishi edi. U bu gal beshta nevarasini uylantirishga qaror qiladi. Ularning orasida 10 yoshli Muhammad Tarag'ay-Mirzo Ulug'bek ham bo'lgan. U Muhammad Sultonning qizi O'gay bekaga uylangan. Xullas, mana shu buyuk muzaffariyat, nevaralarni uylantirish munosabati bilan Konigil mavzeyida katta

bayram, sayl va bazmlar uyushtirilib, ularda xilma-xil tomoshalar namoyish etiladi. Bu to'g'rida Nizomiddin Shomiy, Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Hofizi Abru, Gonsaeles de Klavixo zavq-shavq bilan yozganlar.

Bunga Samarqand aholisi, saroy ahli, lashkarlar, uzoq-yaqindan kelgan mehmonlar, elchilar, savdogarlar, eng sara san'atkorlar, hunar ahli Konigilda jam bo'lishgan. O'rtada shahanshoh uchun bir qancha saropardalar, chodirlar qurilgan, boshqalar ham mansablari va naslu nasablariga qarab uning atrofida o'rnashganlar.

Tomoshalarga mo'ljallangan maxsus maydonlar, ayvonlar, ko'shklar, bazmlarga atalgan qirq ustunli oliy va hashamatli qurilma va boshqa ko'plab maxsus saropardalar ham bo'lgan, albatta.

Ibn Arabshoh shunday xikoya qiladi: "Har bir hunarmand o'z hunariga bog'liq narsada jiddu jahd ko'rsatdi, har bir san'at ahli o'z san'atiga mansub narsada imkonidan ham oshirib hunarini ko'rsatdiki, hatto bir buyrachi (qamishdan) mukammal qurol-yaroqli bir otliqni yasab chiqardi va uning suratini kamoliga etkazib, hatto tirnoqlariyu kipriklarini, yoy, qilich va boshqa taaluqli narsalarning (hammasini) daqiq usulida kamoliga etkazib yasadi... Paxta tituvchilar paxtadan tikligi yarashgan, baland, pishiq ishlangan, go'zal suratli nafis va chiroyli mezana yasadilar... Shuningdek, zargarlar, temirchilar, etikdo'zlar, yoy yasovchilar va boshqa toifalar xunarmandlari, musiqa, hazil-mutoyiba va latifalar sohiblari ham o'z hunaru san'atlarini namoyon qildilar...

Xaloyiqqa turli-tuman o'yin-kulgi va lazzatlardan bahramand bo'lib, istifoda qilish tizgini bo'shatib yuborildi... Shahar ahli (go'yo) bekinib yotgan kiyiklar ediyu (endi) ular bemalol uyalarida kerilib yotgan sherlarga aylandi. Ular o'yin-kulgi jannatiga tushdilar. (Ulardagi) mavjud g'alizlik va dag'allik latofat va zarofat bilan almashdi.

Agar shu erda bo'lsang edi, faqat chalinayotgan ud sozini... , suzilib uzatilayotgan qadahni, kuylayotgan ashulachini, soqiylik qilayotgan joriyani, yurib sharob tutayotgan soqiyani, xushbo'y gul yuzlini, gul yuzli ma'shuqani..., kishi g'animat biladigan maishat fursatlarini yoki xoli haqida nashida etib, tarannum qilayotgan lisonni ko'rarding".

Ibn Arabshoh ta'rifida ba'zan kinoya va qochirimlar sezilib tursa-da, ammo u baribir Konigildagi bu katta to'y-tantanalarga "narxi-navo arzonligi, orzu-havas ushalishi, zamon mo'tadilligi, sulton odilligi, tani-badan sihatligi, vaqti chog'lik, nafrat ko'tarilishi, matlubga etishish, mahbubga visollik hosil bo'ldi" deb baho berishga, bunday hashamat, ulug'vorlik, dabdaba qadim o'tgan xalifalarning hech biriga, hatto al-Ma'munga ham nasib etmagan deb yakun yasashga majbur bo'ladi.

Sharafiddin Ali Yazdiyning Konigildagi tantanalari, namoyishlar, bayramlar haqidagi ta'rifu tavsiflari ham kiziqarli. U har toifa hunarmandlar tomonidan qurilgan mezana, ravoq va ko'shklar, ularda ko'rsatilgan tomoshalar to'g'risida boshqalarga qaraganda to'laroq ma'lumot beradi.

So'z avvalo zargarlar mahorati xususida boradi. Ular ko'shklarini nodir toshlarning shodalari bilan bezagan, uzuk, zirak, bilaguzuk va boshqa taqinchoqlardan bu keksa dunyo kelinchakka o'xshaydi, duru gavharlar bilan bezatilgan shoh kulohini aytmayisizmi, boringki, mohir zargarlar Konigilni bamisoli tilla koniga aylantirishgan. Zargarlar qanday tomosha ko'rsatgani noma'lum. Bizningcha, ular raqs ustalarini kelin-kuyovlarday kiyintirib, o'yinga tushirgan bo'lsalar ajab emas.

Bazzozlar shohi va adrasdan baland ko'shk qurganlar. Aftidan, ko'shk ikki, balki uch oshyonalik bo'lib, ularda to'shalgan ipak gilamlarda go'zallar joylashib olganlar. Sozandalar soz chalgan, hofizlar kuylagan. Ular o'z navolari bilan Zuhro yulduzini hayajonga soladilar. Ovozlar bulbulday, so'zlari to'tiday, nozu karashmalari ila ham erkaklarni, ham ayollarni lol qiladilar. Tanalari sarv misol, yuzlari to'lin oyday, goh kuylashadi, goh qissaxonlik qilishadi, goh hazil-mutoyiba bilan xalqni kuldirishadi. Ta'rifdan ma'lumki, bazzozlarning ko'shkida sozanda, xonanda, raqqos, qissaxon va muqallidlardan iborat katta bir guruhi tomosha ko'rsatgan.

Qassoblar bilan mo'ynado'zlar tayyorlagan mezanalarda niqobdorlar teatrining butun bir tomoshalari namoyish qilingan. Ali Yazdiy bu to'g'rida o'zining "Zafarnoma" kitobida shunday hikoya qiladi:

So'ngra qassoblar kasbiga mos
Ko'rsatdilar ko'p kamyob tomoshalar.
Odam qo'yga aylangan, qarang,
Po'stakni yopinib san'atkorona.
Oltin shoxli, so'zlovchi echkilar
Bir-birining izidan borar.
Toshidan echkiday, lekin po'stin ichida
Kishi qalbin, aqlin o'rtovchi parizodlardir.
Parilar ba'zida sehr-jodu ila
Tashqi qiyofasin o'zgartirib turar.

Mana yana goh fillarga, goh qo'ylarga aylanib, Yangi suratlarga kirmish parizodlar.

Bu o'rinda so'z qassoblar kasabasining g'ilof va niqoblardan foydalanib, uy hayvonlaridan qo'y va echkilar, qo'lga o'rgatilgan fillar qiyofalariga kirgani, shu qiyofalarda muayyan tomosha ko'rsatgani haqida boradi. Bunda odat tusida bo'lgan tarixiy bir afsona aks ettirilgan. Taxminimizcha, bu Rustam timsoliga aylangan quyosh ma'budi Mitra bilan bog'liq afsonadir. Fil, qo'y, ayniqsa, oltin shoxli echkilarning timsollari shunga ishora. Shubhasiz, bunda qassoblar kasabasi nomidan malakali o'yinchilar qatnashgan. Ali Yazdiyning ijrochilarni kishi qalbi va aklini o'g'irlovchi parilarga o'xshatishi shundan guvohlik beradi.

Mo'ynado'zlar ham shunga yaqin tomosha ko'rsatishgan: Xuddi shunday mohir mo'ynado'zlar, birlari qoplonga, birlari arslonga aylandi, yashirinib har xil hayvonlarning terilariga, naq tanaga jon bo'lib. Ham shaklan, ham rangi-ro'yidan o'zlarin tulkiga, sirtlonga, qoplonga, silovsinga aylantirardi. Tashqidan yirtqichu, aslida pari.

Bunda ham malakali ijrochilar qatnashgan, ular yovvoyi va yirtkich hayvonlar qiyofalarida tomosha ko'rsatishgan. Tomoshada afsonaviy voqea aks ettirilgan, albatta.

Xullas, barcha kasabalar o'z ko'shk, mezana yoki chortoqlarini qurib, ularni o'z mehnatlari mahsuloti bilan bezaganlar. Muqim yoki harakatlanuvchi har bir qurilmada porloq yuzli xonandalar, sozandalar, o'yinchilar to'lib-toshgan bo'lib, ularning rang-barang navolari, usullari, timsollari, o'yinlari, xumor va jodu ko'zlari, pista daxanlaridan sochilgan shakar so'zlari — hammasi hayratga soladi. Sharafiddin Ali Yazdiy bunday ko'shk, mezana va chortoqlar sonini 104 ta deb ko'rsatadi. Bu minglab san'atkorlar va hunarmandlar qatnashgan degan so'z.

Mana shu yuqorida tilga olinib, bir daraja tariflangan tomosha san'atlari va o'yinlarni xalqning yil boshi — navro'z, mehrjon kabi mavsumiy bayramlari, tug'ilish, xatna va rasta to'ylari, uylanish, kasb-hunar, ilm va dehqonchilik bilan bog'liq marosimlar, davlat tomonidan uyushtiriladigan tantanalar, ba'zan ramazon va qurbon hayitlari bir joyga to'plagan, yuzlab-minglab ijrochilarni — malakali va havasmand sozanda, xonanda, raqqoslarni, kulgi ustalarini, dorbozlar va nayrangbozlarni, chavandozlarni, sport o'yinlari ustalari va ishqibozlarini bir muddat (uch kundan ikki-uch oygacha) muayyan sharoitda, ruhiy holatlarda baqamti yashab, ma'nan bir-birlariga yaqinlashishlari, o'zaro ta'sirlanishiga keng yo'l ochgan. Bayramlar, marosimlar, sayillar, namoyishlar faqat ijrochilarning emas, umuman, xalqning birdamligini kuchaytirishga xizmat qilgan. Amir Temur va temuriy podshohlar, shahzodalarning to'y va bayramlarga katta e'tibor berib kelganligi ham ana shundan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарафуддин Али Яздий Зафарнома. – Тошкент, Шарқ, 1997. – 384 б.
2. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). -Москва: Наука, 1990. – 214 стр.

3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11499583> // Normurodova Aziza Bahodir qizi The "soft power" factor in Uzbekistan's foreign policy: problems and opportunities. // Multidisciplinary Scientific Journal MAY, 2024
4. Normurodova Aziza Bahodir qizi The "soft power" factor in Uzbekistan's foreign policy: problems and opportunities. // Multidisciplinary Scientific Journal MAY, 2024
5. <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/21534> // Ganiev Johongir Hakimjanovich Ellinizm madaniyatining yunon – baqtriya davlatchiligi faoliyatida tutgan o'rniga oid. // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH SSISSN:3030-332X Impact factor: 8,293 Volume15, issue1, December 2025.
6. Orzukulova Zumrad. Development of logistic services is wide opportunity for ensuring employment in Uzbekistan. “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш муаммолари ва истиқболлари” халқаро илмий - амалий конференция тўплами. 2021, Страницы 387-389.
7. <https://ru.ruwiki.ru/wiki> // Империя Тимуридов

